

LE IMPLICAZIONI ECCLESIALI DEL DISCERNIMENTO PASTORALE

Dario Vitali*

ABSTRACT

L'articolo si concentra sulla dimensione ecclesiale del discernimento pastorale, mettendo in evidenza che quest'ultimo, anche nel caso delicato delle situazioni matrimoniali cosiddette "irregolari" descritte da Amoris laetitia, non è mai un atto individuale. Il discernimento, piuttosto, è il frutto dell'interazione di diversi soggetti ecclesiali, il popolo di Dio e i suoi pastori, chiamati a un ascolto reciproco.

Dopo aver mostrato come, nel magistero di papa Francesco, il tema del discernimento è strettamente connesso con quello della sinodalità, l'Autore rintraccia le radici conciliari del discorso, soffermandosi in particolare sul «sensus omnium fidelium» di Lumen gentium 12 e sulla «singularis antistitum et fidelium conspiratio» di Dei Verbum 10.

Infine, l'articolo riflette sul discernimento all'interno della Chiesa particolare, considerando come il momento centrale di un processo che inizia con l'ascolto di tutti e si conclude con l'attuazione affidata ai pastori, in cui l'intera comunità cristiana si trova coinvolta.

* * *

This article focuses on the ecclesial dimension of pastoral discernment, highlighting that the latter is never an individual act, even in the delicate case of so-called "irregular" marital situations described by Amoris laetitia. Discernment, rather, is the result of the interaction of different ecclesial subjects, the people of God and the pastors of the Church, called to a mutual listening and understanding.

After showing how, in the magisterium of pope Francis, the theme of discernment is closely related to that of synodality, the Author traces the conciliar roots of the discourse, focusing in particular on the «sensus omnium fidelium» of Lumen gentium 12 and on the «singularis antistitum et fidelium conspiratio» of Dei Verbum 10.

At the end of the article, there are some reflections on discernment within the Church, considered as the central moment of a process that begins with everyone's listening and ends with the implementation entrusted to the pastors, in which the whole Christian community is involved.

* Professore ordinario di teologia dogmatica presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana; professore invitato presso l'Istituto Teologico Leoniano.

Discernimento pastorale: che cos'è? La relazione che mi ha preceduto ha chiarito in modo puntuale il profilo e fissato le regole di esercizio di questa pratica ecclesiale. Al presente intervento si chiede di sviluppare ulteriormente la tematica, illustrando le implicazioni ecclesiali del discernimento pastorale. Ma non è possibile rispondere a tale richiesta senza porre la questione del soggetto a cui compete il discernimento pastorale. Solo una volta chiarito questo elemento previo, sarà possibile disegnare il profilo di una pratica ecclesiale decisiva per la comunità cristiana a tutti i livelli della sua vita.

1. Il soggetto del discernimento pastorale

La formula «discernimento pastorale», se per un verso permette di capire gli ambiti di esercizio e le dinamiche che regolano questa pratica, per l'altro non aiuta a chiarire la questione del soggetto chiamato a fare discernimento. Anche ammettendo un accordo di fondo sul significato di discernimento, cosa aggiunge e specifica la qualifica «pastorale»? L'aggettivo rimanda semplicemente al vasto campo dell'agire ecclesiale, giustificando la scelta di applicare a un ambito inusuale — la prassi pastorale — un atto riferito in genere alla vita spirituale e ai suoi processi decisionali? O rimanda piuttosto a una questione più a monte: se una decisione che abbia carattere pastorale, per il fatto di coinvolgere più persone, non ponga la questione di chi sia il “soggetto” del discernimento pastorale? Se, in altre parole, non sia il singolo — fosse pure il vescovo, o il papa — ma la Chiesa stessa tale soggetto, per cui, più che di discernimento pastorale, sarebbe il caso di parlare di discernimento ecclesiale. Se così fosse, si dovrebbe arrivare addirittura a rovesciare la formulazione del titolo, con la richiesta di indagare le implicazioni pastorali del discernimento ecclesiale.

La questione non va liquidata come oziosa: è del tutto intuitivo come sia diversa una pratica il cui soggetto sia una singola persona o un insieme di persone. Per dare una risposta, bisogna uscire da una sorta di riflesso condizionato che il discernimento sia una pratica dei singoli credenti, impegnati a chiarire a se stessi la via da scegliere per obbedire alla volontà di Dio. L'idea si è imposta in particolare con gli *Esercizi spirituali* di sant'Ignazio di Loyola, che dettavano le regole per una buona scelta¹ e

¹ IGNAZIO DI LOYOLA, *Esercizi spirituali*: nel 12° giorno, al culmine della seconda settimana, dopo le considerazioni sui tre gradi di umiltà (cfr. nn. 165-168), si trovano le indicazioni dettagliate sui modi «per fare una sana e buona scelta» (cfr. nn. 169-189).

per il discernimento degli spiriti². Naturalmente, in tale processo aveva una parte decisiva il direttore spirituale, maestro di discernimento per eccellenza.

Ancora la *Ratio fundamentalis* di recente pubblicata dalla Congregazione per il clero ribadisce che il discernimento è un compito fondamentale del ministro ordinato³, il quale deve essere appositamente preparato a svolgerlo a servizio del popolo di Dio. La proposta sembra rispondere al gravoso compito affidato dal Papa ai sacerdoti in *Amoris laetitia*, quando chiede loro di accompagnare con un discernimento in foro interno le cosiddette “situazioni irregolari”⁴. La questione del discernimento rimane per lo più legata a questo registro personale. Anche quando si vuole rompere lo schema, non si va nella direzione del soggetto-Chiesa; si prova piuttosto a dimostrare che anche un laico — dunque ancora un singolo —, se ben formato e partecipe della vita ecclesiale, può offrire un contributo significativo al discernimento pastorale. L’aspetto ecclesiale fatica a entrare nel discorso, a dimostrazione di una debole consapevolezza della totalità dei battezzati come soggetto di azione pastorale.

Era questo, invece, uno dei registri più fecondi dell’ecclesiologia conciliare, che nel capitolo sul popolo di Dio sottolineava la partecipazione della *universitas fidelium* alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo⁵. La recente stagione della sinodalità, insistendo sul popolo di Dio chiamato a «camminare insieme»⁶, tende finalmente a spostare l’accento dal singolo alla comunità, dall’uomo di Chiesa alla Chiesa come soggetto del discernimento. In questa logica comunitaria assume peso e valore l’aggettivo «ecclesiale», piuttosto che «pastorale», per qualificare quel discernimento che ha per soggetto, appunto, la Chiesa stessa.

² *Ibid.*: *Appendice*: «Regole per sentire e conoscere in qualche modo le varie mozioni che si producono nell’anima: le buone per accoglierle e le cattive per respingerle, e sono più proprie della prima settimana» (cfr. nn. 313-327); «Regole per lo stesso scopo, con maggiore discernimento degli spiriti, sono più adatte alla seconda settimana» (cfr. nn. 328-336); «Le seguenti note aiutano a sentire e a capire le insinuazioni del nostro nemico» (cfr. nn. 345-351); «Regole da osservare per avere l’autentico sentire nella Chiesa militante» (cfr. nn. 352-370).

³ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (8.XII.2016), nn. 43; 120; 178.

⁴ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* [d’ora in avanti *AL*] (19.III.2016), in *AAS* 108 (2016) 311-446, nn. 296-300: «Il discernimento delle situazioni dette “irregolari”».

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* [d’ora in avanti *LG*] (21.XI.1964), in *AAS* 57 (1965) 5-71, cap. II, nn. 10-12. La sezione non parla *ex professo* della funzione regale, che la Commissione teologica indica presente nel capitolo sui laici (cfr. *LG* 36); tuttavia, questo aspetto è implicito in *LG* 11, quando dice che «il carattere sacro e organicamente strutturato della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù». Le virtù evocano la vita teologale nella fede, speranza e carità, tradotta nella testimonianza cristiana di vita nel mondo, che sostanzia la funzione regale dei battezzati prima e più di qualsiasi altro impegno.

⁶ FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi* (17.X.2015), in *AAS* 107 (2015) 1138-1144: 1139.

Quanto tale passaggio sia necessario e urgente lo dimostra proprio il caso di *Amoris laetitia*: il discernimento affidato al singolo presbitero in foro interno lo espone al rischio di esprimere e imporre un'opinione personale, anche nel caso concreto in cui si trovi a dover applicare i criteri esposti in *Evangelii gaudium*. Probabilmente per questo il Papa insiste nel dire che «i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo gli insegnamenti della Chiesa e gli orientamenti del vescovo»⁷. Proprio il clamore suscitato dalla possibilità di decidere «caso per caso» sulle situazioni irregolari, che espone il singolo al rischio di parzialità e preferenze, apre alla domanda se la via di soluzione al problema non sia tanto la dettatura di regole calate dall'alto, come molti chiedono, quanto la crescita delle comunità cristiane nella capacità di discernimento. Il presente contributo si colloca in quest'orizzonte, cercando di chiarire come la Chiesa sia soggetto di discernimento.

2. Discernimento pastorale e sinodalità

Ma perché oggi — e solo oggi — s'impone l'esigenza di recuperare la dimensione ecclesiale del discernimento? Se per l'immediato la discussione sul tema si è accesa intorno ad *Amoris laetitia*, più a monte il motivo risiede nel cambio di quadro ecclesiologicalo intervenuto con il Concilio Vaticano II. Nel modello piramidale della manualistica preconciare ogni decisione scendeva dall'alto, dal papa come vertice della scala gerarchica, depositario di ogni potere quale vicario di Cristo che, in forza del suo mandato diretto — «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16,18) —, governa la Chiesa; a lui, maestro e custode della fede, infallibile quando parla *ex cathedra*, compete il discernimento, preso in solitudine o con pochi stretti collaboratori, ed espresso in atti imperativi che tutti sono tenuti a eseguire. Questo modello è perciò regolato da una logica direttiva, costruita sul rapporto asimmetrico di autorità-obbedienza tra gerarchia e fedeli.

Il Vaticano II ha superato questa visione gerarcologica, costruita sulle differenze di funzioni e stati di vita nel corpo ecclesiale. Senza negare le differenze, ha preferito partire dalla pari dignità di tutti i membri della Chiesa, la quale è il popolo dei figli di Dio, costituiti tali dal battesimo. Questa semplice inversione di prospettiva, realizzata con l'inserimento del capitolo II di *Lumen gentium* sul popolo di Dio tra il capitolo sul mistero della Chiesa e quello sulla sua costituzione gerarchica, ha destrutturato il rapporto di subalternità tra *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*, ricomprendendo finalmente il ministero ordinato nella logica evangelica del servizio

⁷ AL 300.

alla comunità cristiana, come emerge con chiarezza dal rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale disegnato dal Concilio⁸. In diretta relazione con il sacerdozio comune, *Lumen gentium* sottolinea la funzione ecclesiale di intelligenza della fede — il *sensus fidei* — del popolo di Dio come forma peculiare di partecipazione della totalità dei fedeli — tutti e ciascuno — alla funzione profetica di Cristo, recuperando in questo modo un rapporto di circolarità feconda tra *sensus fidei* e magistero, impensabile nel modello piramidale di Chiesa.

Né gli aspetti che aprono all'esercizio del discernimento ecclesiale si limitano alla sottolineatura della funzione attiva del popolo di Dio nella vita ecclesiale; più in radice, la riscoperta della dimensione escatologica della Chiesa, che restituisce la differenza — e perciò la distanza — tra Chiesa e Regno di Dio, identificati per secoli nel modello piramidale, spinge a una comprensione della Chiesa come popolo di Dio in cammino verso il Regno. In tal modo il Concilio mette in evidenza la Chiesa come soggetto storico in cammino verso il compimento escatologico, in forza dell'apertura all'azione dello Spirito che la guida nel tempo, rendendola capace della *memoria Jesu*. Il recupero della dimensione pneumatologica della Chiesa, debolissima nella tradizione latina⁹, porta a riscoprire la funzione dello Spirito che guida la Chiesa a tutta intera la verità e ad assumere come criterio per la vita e il cammino delle comunità cristiane «ciò che lo Spirito dice alle Chiese»¹⁰.

Una Chiesa in cammino è continuamente sfidata a scegliere la via da percorrere, spesso addirittura a tracciarla; necessita perciò di quel senso dell'orientamento che la rende capace di riconoscere la direzione verso il Regno. Ho sempre compreso questo cammino alla luce di un esempio forse singolare, ma per me illuminante: la rosa camuna, una delle più celebri incisioni rupestri della Val Camonica. Si tratta di una rosa a quattro petali, con un probabile significato astronomico¹¹: se l'interpretazione è corretta, i petali indicherebbero i punti cardinali, che tuttavia non sarebbero quattro ma cinque. Il nord, il sud, l'est e l'ovest sarebbero in effetti determinati in base al

⁸ Cfr. LG 10. Per il contesto ampio che guida questa riflessione, rimando al mio articolo: D. VITALI, «Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale o gerarchico. Rilettura di una questione controversa», in *Rassegna di teologia* 52 (2011) 39-60.

⁹ Bisogna ricercare le motivazioni di questo *deficit* nella reazione alle idee di Gioacchino da Fiore e della loro radicalizzazione da parte degli Spirituali, che agitavano la venuta della terza età dello Spirito come superamento della Chiesa istituzionale, considerata corrotta. Per una lettura originale del pensiero occidentale alla luce di questa idea, cfr. H. DE LUBAC, *La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore*, 2 vol., Milano 1984; per un esame del *deficit* pneumatologico nella teologia latina del II millennio, cfr. A.M. PUTTI, *Il difficile recupero dello Spirito. Percorsi e luoghi teologici della pneumatologia nella tradizione latina del secondo millennio*, Roma 2016.

¹⁰ La frase è ripresa dalla formula ripetuta per ognuna delle sette lettere dell'Apocalisse: Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22.

¹¹ Riporto l'interpretazione più ripetuta, anche se non è così certa. La conoscenza dettagliata del territorio mi fa propendere per una considerazione piuttosto di carattere toponomastico.

punto centrale — dove si intersecano le due direttrici — che indicherebbe il punto in cui si trova colui che deve orientarsi. Fuor di metafora, il simbolo della rosa camuna aiuta a comprendere che l'orientamento da assumere, quando si compie un processo di discernimento, non può mai prescindere dal territorio che si abita, dalla storia e dalla cultura di un popolo, il quale fornisce criteri e linguaggi necessari per la decodifica dell'esperienza che si sta vivendo.

3. La Chiesa sinodale come “luogo” del discernimento ecclesiale

Il senso dell'orientamento è tanto più necessario se si vuole essere «Chiesa in uscita». Una Chiesa in cui «tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo»¹², in cui «tutti siamo discepoli missionari»¹³, è una Chiesa che deve crescere proprio nella capacità di discernimento. Non è senza significato che nell'orizzonte della Chiesa in uscita il Papa faccia un richiamo esplicito al *sensus fidei* del popolo di Dio, che «aiuta i fedeli a discernere ciò che viene realmente da Dio»¹⁴. Se il discernimento non è ancora il centro di interesse del Papa in *Evangelii gaudium*, lo diventa nei due Sinodi sulla famiglia, quando egli insiste con i padri sinodali sulla necessità dell'ascolto reciproco — a fronte di molte contestazioni emerse a margine dei lavori — come condizione per arrivare a discernere la voce dello Spirito su una questione così decisiva per la vita della Chiesa, come quella della famiglia.

A margine dell'Assemblea ordinaria, il tema del discernimento è emerso con forza nel discorso tenuto dal Papa il 17 ottobre 2015, in occasione della celebrazione dei cinquant'anni dell'istituzione del Sinodo dei vescovi. Il discorso ha per certi versi una portata storica, perché — al di là del motivo immediato — disegna per la prima volta il volto di una Chiesa sinodale, segnando una svolta epocale, in linea con l'ecclesiologia del Vaticano II. Sulla base delle affermazioni contenute nel capitolo II di

¹² È questo il titolo della I sezione del capitolo III dell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* [d'ora in avanti *EG*] (24.XI.2013), in *AAS* 105 (2013) 1019-1137 (cfr. nn. 111-134), che mette a tema «L'annuncio del Vangelo».

¹³ Cfr. *ibid.* 119-121.

¹⁴ *Ibid.* 119: «In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende *infallibile* “in credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d'amore verso l'umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un *istinto della fede* — il *sensus fidei* — che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle con precisione».

Lumen gentium, il Papa indica la sinodalità come «il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»¹⁵.

Nel discorso torna ripetutamente la «Chiesa sinodale», la quale è «una Chiesa dell'ascolto». Ascolto a cui sono tenuti tutti i soggetti in cui si articola la comunità ecclesiale: «È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo "Spirito della verità" (Gv 14,17), per conoscere ciò che egli "dice alle Chiese" (Ap 2,7)». Nella "Chiesa tutta sinodale", «il Sinodo dei vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali» nei suoi diversi livelli: quello delle Chiese particolari, quello delle «istanze intermedie della collegialità», quello della Chiesa universale, fino ad aprire sull'orizzonte del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, dal momento che «una Chiesa sinodale è come vessillo innalzato tra le nazioni (Is 11,12)», che rende con evidenza il volto di una «Chiesa che cammina insieme agli uomini»¹⁶.

La sinodalità, dunque, nel pensiero del Papa, non è un aspetto decorativo della Chiesa, ma una sua «dimensione costitutiva», *il modo* stesso di essere della Chiesa, cui consegue il relativo *modo* di agire. D'altra parte, un'ecclesiologia che prescindesse dalla dimensione costitutivamente sinodale della Chiesa non corrisponderebbe più alla visione del Vaticano II, che ha posto il popolo di Dio come soggetto adeguato a dire il cammino della Chiesa nella storia.

Lo dimostra proprio l'ecclesiologia di comunione che ha dominato il dibattito ecclesiologicalo dopo il Sinodo straordinario del 1985, il quale, scegliendo di tacere sul tema del popolo di Dio nel tentativo di mettere fine alle discussioni sfibranti dell'immediato post-Concilio che opponevano Chiesa-mistero e Chiesa-popolo di Dio, ha finito per inibire proprio la dimensione sinodale della Chiesa nel momento in cui operava una massiccia centralizzazione di tutte le strutture ecclesiali. Proprio questi passaggi mostrano come la *communio* o si realizza nella forma sinodale di Chiesa, in cui tutti i soggetti sono coinvolti, ciascuno secondo la propria capacità e funzione, o tende a ripristinare lo schema clericale con una facile deriva autoritaria, che finisce per risolvere la *communio* nella *communio hierarchica*.

Invece — insiste il Papa, citando Giovanni Crisostomo¹⁷ — «"Chiesa e sinodo sono sinonimi", perché la Chiesa non è altro che il "camminare insieme" del gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore». In questa Chiesa costitutivamente sinodale, «il papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa, ma dentro di

¹⁵ Cfr. FRANCESCO, *Discorso nel cinquantenario*, 1139.

¹⁶ *Ibid.*, 1144.

¹⁷ Cfr. *Explicatio in Psalmum 149*: PG 55, 493.

essa come battezzato tra i battezzati e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo — come successore dell’apostolo Pietro — a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese»¹⁸. A partire da qui, è possibile aprire una stagione in cui il discernimento ecclesiale sia una pratica diffusa, attraverso la quale il popolo di Dio impari a interrogarsi su «ciò che lo Spirito dice alla Chiesa»¹⁹.

4. L’ascolto come condizione del discernimento ecclesiale

Nel quadro di una «Chiesa tutta sinodale» si possono capire più agevolmente le implicazioni ecclesologiche del discernimento, in quanto il discernimento ecclesiale è il modo e la condizione per attuare la sinodalità. La stagione ecclesiale inaugurata dall’elezione di papa Bergoglio costituisce la riprova più evidente di tale assunto: i due Sinodi sulla famiglia, durante i quali il Papa ha ribadito a più riprese, anche di fronte alle forme di resistenza e ai tentativi di boicottaggio che si sono manifestati nel corso del cammino sinodale, la necessità di ascoltarsi e di prendere insieme decisioni condivise, hanno costituito il banco di prova che ha aperto a Francesco la via della «Chiesa tutta sinodale», proposta nel discorso del 17 ottobre 2015.

L’esperienza di sinodalità maturata in quel contesto si è imposta come pratica ecclesiale: lo dimostra il Convegno ecclesiale di Firenze con i suoi “tavoli”; lo dimostrano tante Chiese locali, nelle quali si sono avviati cammini di sinodalità in varie forme — assemblee, sinodi diocesani, percorsi di formazione — che possono dare impulso alla pratica della sinodalità e alla crescita di una coscienza ecclesiale matura e partecipativa.

Queste esperienze, nelle quali molti sono impegnati a sviluppare un esercizio del discernimento ecclesiale che è tutto da costruire, mostrano come la sinodalità, in ogni caso, non consista tanto nel parlare, quanto nell’ascoltare: più che enfatizzare il diritto di parola dato a tutti, bisogna sottolineare il dovere dell’ascolto di tutti. Non di rado far parlare (soprattutto se poi non si tiene conto, a livello di decisioni, di quanto si è detto) può essere un gioco sterile e ipocrita, che, mentre dà l’illusione ai tanti di partecipare, riserva ai pochi le scelte che contano. La Chiesa sinodale — dice il Papa — «è una Chiesa dell’ascolto, dove ascoltare “è più che sentire”»²⁰: è esercitare con fede quell’atto ecclesiale in cui, riconoscendo che lo Spirito parla alla Chiesa attraverso l’altro, la Chiesa e ciascuno nella Chiesa — prima di tutti i ministri ordinati che da

¹⁸ Cfr. FRANCESCO, *Discorso nel cinquantésimo anniversario*, 1144.

¹⁹ Cfr. *Ibid.*, 1140.

²⁰ Cfr. *Ibid.*, con rimando a EG 171.

secoli esercitano una funzione direttiva, e perciò sono spinti a parlare prima e senza necessità di ascoltare — hanno il dovere di ascoltare.

Si può intuire da questo come il discernimento ecclesiale dipenda da un esercizio effettivo della sinodalità; anzi, che sinodalità e discernimento ecclesiale sono così strettamente congiunti, che nella pratica di fatto coincidono. Questo significa che una Chiesa sinodale è, anzitutto, una Chiesa capace di ascolto: è una Chiesa in cui si ascolta Dio ascoltandosi reciprocamente; e, corrispondentemente, il discernimento ecclesiale è il “luogo” in cui tale capacità si deve esercitare al massimo grado, al punto che dove mancasse l’ascolto, il discernimento ne uscirebbe indebolito se non compromesso.

La sinodalità permette così di comprendere qualcosa di fondamentale a proposito del discernimento: esso è frutto del coinvolgimento e della partecipazione — verrebbe da dire *plenaria et actiosa*²¹ — dell’intero corpo ecclesiale. Frutto che non viene da sé per il solo fatto di convocare il popolo di Dio: è necessario un lungo e paziente apprendistato che educi e formi al discernimento ecclesiale come pratica condivisa e apprezzata della sinodalità. Il che equivale a dire che si tratta di una via non immediata né facile da attuare, in quanto suppone una maturità della comunità come comunità, e una maturità dei suoi membri educati a un senso ecclesiale che spesso è “di là da venire”. Ma l’alternativa a questo è un modello di Chiesa direttivo, che restituisce in breve lo schema asimmetrico di autorità-obbedienza, dove i processi sono sveltiti in nome di un risultato immediato, ma che lascia i credenti a uno stadio di minorità nella vita cristiana, tanto personale che comunitaria.

La Chiesa, come popolo chiamato a camminare insieme, appare dunque come soggetto collettivo del discernimento. La sinodalità tratteggia il profilo di una Chiesa che, camminando nella storia in cerca del Regno di Dio, conosce — o forse meglio impara, in una conoscenza che è fatta di esperienza condivisa — la strada da percorrere ponendosi in ascolto dello Spirito che guida la Chiesa attraverso l’ascolto reciproco. A qualcuno tutto questo potrebbe sembrare inutilmente complicato e soprattutto pericoloso, quasi che consegnasse la Chiesa a una situazione di stallo, per l’obbligo di consultarsi su tutto. Ma l’ascolto dello Spirito non è superfluo, né pletorico: il fatto che ciascuno nella Chiesa sia reso partecipe della funzione profetica di Cristo in forza del battesimo, è il corrispettivo del fatto che nella Chiesa è lo Spirito di Cristo a «condurre a tutta intera la verità» (Gv 16,13), ricordando tutto ciò che Gesù ha detto e fatto, in modo che, «come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15).

²¹ Riprendo gli aggettivi che la Costituzione conciliare sulla liturgia ha utilizzato più frequentemente per qualificare la partecipazione dell’assemblea alle celebrazioni liturgiche: cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione *Sacrosanctum concilium* (4.XII.1963), in *AAS* 56 (1964) 97-138, nn. 11; 14 (2 volte); 19; 26; 30; etc.

5. La lezione di *Dei Verbum*

D'altra parte, la sinodalità — di cui il discernimento comunitario è con ogni evidenza un momento costitutivo — appare chiaramente in linea con l'ecclesiologia proposta dal Concilio. Se il modello piramidale di Chiesa è caratterizzato dal rapporto asimmetrico di autorità-obbedienza tra gerarchia e fedeli, il modello di Chiesa uscito dal Vaticano II è fondato anzitutto sul principio di uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa, che sta al fondamento della teologia del popolo di Dio, vincolata da *Lumen gentium* alla relazione circolare tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Tutto questo è già stato abbondantemente illustrato. Pochi, però, hanno notato che quei medesimi principi ritornano in *Dei Verbum*, nel capitolo sulla trasmissione della Rivelazione, con sviluppi che offrono applicazioni sorprendenti per l'esercizio del discernimento ecclesiale.

La dinamica della trasmissione è infatti calibrata sulla concezione dialogica della Rivelazione, secondo cui «Dio, nella ricchezza del suo amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con loro per invitarli e ammetterli alla comunione con sé»²². In evidenza non stanno qui anzitutto le verità da credere, il deposito della fede da trasmettere fedelmente, ma la relazione tra Dio e l'umanità, che ha il suo vertice e compimento in Cristo, «mediatore e pienezza di tutta la Rivelazione»²³. Per fare questo *Dei Verbum* sceglie una via argomentativa diversa rispetto alla teologia di scuola. Se avesse seguito lo schema usuale, infatti, dopo aver detto che «quanto aveva rivelato per la salvezza di tutti i popoli, Dio anche dispose con somma benevolenza che rimanesse sempre integro e fosse trasmesso a tutte le generazioni», e aver specificato che «gli apostoli, affinché il Vangelo si conservasse sempre vivo nella Chiesa, lasciarono come successori i vescovi, a loro “affidando il proprio posto di maestri”»²⁴, avrebbe sviluppato immediatamente la funzione del magistero.

Invece la Costituzione dogmatica — con una scelta sorprendente solo per chi non conosce il processo redazionale del testo — sottolinea immediatamente la parte della comunità dei credenti. La scelta corrisponde alla “rivoluzione copernicana” di *Lumen gentium*, che aveva posto il capitolo sul popolo di Dio prima di quello sulla gerarchia, e mostra come e “dove” avviene la risposta nell'obbedienza della fede dell'uomo alla Rivelazione di Dio. Infatti, dentro il dinamismo della Tradizione, che «progredisce nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo», *Dei Verbum* spiega come cresca «la *perceptio* [che è di più della sola comprensione] tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia attraverso la contemplazione e lo studio dei credenti, i quali le me-

²² Id., Costituzione dogmatica *Dei Verbum* [d'ora in avanti *DV*] (18.XI.1965), in *AAS* 58 (1966) 817-835, n. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* 7.

ditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19.51), sia con la profonda intelligenza delle cose spirituali che hanno sperimentato, sia con la predicazione di coloro che, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma sicuro di verità». In questo modo — conclude il testo — «la Chiesa nel corso dei secoli tende costantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio»²⁵.

L'inserimento del terzo fattore di progresso della Tradizione — i vescovi che hanno ricevuto un carisma sicuro di verità — rompe la logica iniziale del testo, che poneva una distinzione tra la parte del popolo di Dio e quella dei pastori, in un rapporto di necessaria reciprocità; tuttavia è chiaro anche in questo caso che si tratta della *perceptio* che i vescovi maturano quando “piamente ascoltano” la Parola di Dio da spiegare alla comunità dei credenti²⁶.

Prima di specificare la funzione del magistero, il testo chiarisce il rapporto che intercorre tra la Parola di Dio e la Chiesa-popolo di Dio:

«La sacra Tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa. Aderendo ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi pastori, persevera assiduamente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle orazioni (cfr. At 2,42 gr.), in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si stabilisca tra pastori e fedeli una singolare unità di spirito [*singularis fiat antistitum et fidelium conspiratio*]]»²⁷.

Solo dopo il testo illustra «il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa, affidato al solo magistero vivente della Chiesa». In questo modo risulta chiaro come la trasmissione della Rivelazione avvenga dentro e in forza di un processo ecclesiale nel quale il popolo santo di Dio e il pastori, il *sensus fidei* e il magistero vivente della Chiesa svolgono ciascuno la propria parte, in un rapporto di continua circolarità: il primo (che — si badi bene — comprende tutti, anche i pastori come battezzati tra gli altri battezzati²⁸) che «ritiene, pratica e professa la fede trasmessa»; l'altro che «piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella Parola»²⁹.

²⁵ *Ibid.* 8.

²⁶ Cfr. *ibid.* 10.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ La frase riprende quanto il Papa dice del ministero petrino nel *Discorso nel cinquantenario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, 1144: «Il vescovo di Roma non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come battezzato tra i battezzati e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo — come successore dell'apostolo Pietro — a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese».

²⁹ *DV* 10.

6. Il discernimento come «*singularis antistitum et fidelium conspiratio*»

«[...] ita ut in tradita fide tenenda, exercenda profitendaque, singularis fiat antistitum et fidelium conspiratio». Sta qui il dinamismo ecclesiale di trasmissione della Rivelazione, da cui dedurre le regole per l'esercizio della sinodalità, dentro la quale è situata la pratica del discernimento ecclesiale. Purtroppo, le possibilità che il testo offriva sono passate del tutto inosservate, quasi che il primo capoverso di *DV* 10 fosse una sorta di circonlocuzione introduttoria, utile a preparare le affermazioni sul compito del magistero, senza esplicitare una qualche funzione del popolo santo di Dio.

A riprova dell'impressione sta la traduzione del termine *conspiratio* come «unità di spirito»; i commenti alla *Dei Verbum*, peraltro, non rilevano a dovere il rimando in nota alla Costituzione apostolica *Munificentissimus Deus*, dove Pio XII invocava questo «sentire insieme» di vescovi e pastori come prova sufficiente su cui poggiare la definizione solenne dell'Assunzione di Maria in cielo³⁰. La *singularis antistitum et fidelium conspiratio*, esprimendo il “sentire insieme” di pastori e fedeli, e quindi il “sentire comune” della Chiesa, coincide con il processo che conduce al consenso ecclesiale nel quale si manifesta il *sensus Ecclesiae*, il *sensus omnium fidelium*, che già Pio IX aveva richiamato per fondare il dogma dell'Immacolata Concezione³¹.

Ora, se la *conspiratio* di pastori e fedeli poteva valere — ed è valsa — in una Chiesa piramidale che concentrava ogni funzione attiva nel magistero infallibile, a maggior ragione deve valere in un modello ecclesiologico che ha recuperato le funzioni del popolo di Dio come forme di partecipazione al sacerdozio di Cristo sacerdote, re e profeta. La formula va compresa perciò, per quanto riguarda i fedeli, alla luce di quanto ha affermato *Lumen gentium* sul *sensus fidei* del popolo di Dio come forma di partecipazione alla funzione profetica di Cristo:

«La totalità dei fedeli, avendo ricevuto l'unzione che viene dal Santo (cfr. 1 Gv 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. Con il senso della fede suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il

³⁰ Cfr. *ibid.*, nota 14, che cita Pio XII, Costituzione apostolica *Munificentissimus Deus* (1.XI.1950), in *AAS* 42 (1950) 756. Sorprende che il Concilio citi come testo di appoggio CIPRIANO DI CARTAGINE, *Lettera* 66, 8: «*Ecclesia plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhaerens*»; ben più pertinente è il testo di AGOSTINO, *Epistola* 194, 31: «*Singularis fiat christianorum populorum concordissima fidei conspiratio*», in *Id.*, *Opera omnia*, XXIII, 290-291.

³¹ Cfr. Pio IX, Bolla *Ineffabilis Deus* (8.XII.1854), in *Acta Pii IX*, I, 597-616. Fondamentale è stato il contributo dei teologi della Scuola Romana allo sviluppo della dimostrazione teologica fondata sul *sensus fidei*: cfr. G. PERRONE, *De Immaculato Beatae Virginis Mariae conceptu an dogmatico decreto definiri possit. Disquisitio theologica*, Romae 1847; C. PASSAGLIA – Cl. SCHRADER, *De Immaculato Deiparae semper Virginis conceptu*, 3 vol., Romae 1854-1855.

popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero cui fedelmente si conforma, accoglie non già una parola di uomini, ma realmente la Parola di Dio (cfr. 1 Tm 2,13), aderisce indefettibilmente “alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi” (Gd 3), con retto giudizio vi penetra più a fondo e più pienamente la applica alla vita»³².

Il Concilio, recuperando il *sensus fidei* non come *extrema ratio* del magistero per verificare la fede della Chiesa, ma come funzione attiva della *universitas fidelium*, fa dipendere la trasmissione della Rivelazione da un processo di circolarità continua tra questi due soggetti chiamati a un esercizio ordinario delle loro funzioni. Esercizio ordinario del magistero, che il Concilio riconfigura come *munus docendi* a partire dal compito del vescovo di predicare il Vangelo al suo popolo, inquadrando come straordinario — anche nel suo esercizio — il magistero infallibile della Chiesa nelle sue tre forme tipiche dei vescovi sparsi per il mondo in comunione con il papa, dei vescovi riuniti in concilio e del papa quando parla *ex cathedra*. Ma anche esercizio ordinario del *sensus fidei*, proprio per la riguadagnata funzione attiva del popolo di Dio, riconosciuto come infallibile *in credendo*, e perciò non più confinabile dentro lo schema dell’infallibilità passiva e, in ultima analisi, del silenzio.

La circolarità tra *sensus fidei* e magistero è, a ben vedere, una conseguenza della “rivoluzione copernicana” che il Concilio fonda sulla relazione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Così recita infatti *Lumen gentium* 10: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale, per quanto differiscano per essenza e non tanto per grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro; l’uno e l’altro infatti partecipano, ciascuno a suo proprio modo, del sacerdozio di Cristo». Ora, se queste due forme essenzialmente diverse di partecipare al sacerdozio di Cristo sono reciprocamente ordinate, viene a istituirsi una circolarità tra i due soggetti che chiede — o piuttosto impone, in ragione del rapporto che intercorre tra loro — un dialogo necessario tra il popolo di Dio e i suoi pastori. Sta qui la radice della sinodalità, dentro la quale il discernimento ecclesiale altro non è che il risultato di tale dialogo proficuo.

7. Il discernimento pastorale nella Chiesa particolare

Tutto questo è così bello da sembrare un sogno: come realizzare questo dialogo tra il magistero e una massa tanto informe com’è la *universitas fidelium*? L’obiezione risulta del tutto insuperabile in un modello piramidale di Chiesa, che ragionava sulla base della Chiesa universale, e perciò declinava il *sensus fidelium* sul registro dell’infalibilità passiva. Ma il Concilio ha superato tale concezione con una visione di

³² LG 12.

Chiesa che comprende invece la Chiesa come «corpo mistico, cioè il corpo delle Chiese», «nelle quali e a partire dalle quali esiste l'una e unica Chiesa cattolica»³³. In questa linea, in forza dell'affermazione circa la sacramentalità dell'episcopato³⁴, la diocesi non è più una circoscrizione territoriale, ma «la *portio populi Dei* affidata alle cure del vescovo coadiuvato dal presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui adunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell'eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e agisce [*inest et operatur*] la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica»³⁵.

Questo significa che ogni Chiesa particolare può essere legittimamente e a pieno titolo considerata soggetto di trasmissione della Rivelazione, dove la circolarità virtuosa tra *sensus fidei* e *munus docendi* avviene tra quella determinata *portio populi Dei* e il suo pastore (coadiuvato dal suo presbiterio), a condizione — evidentemente — del vincolo di comunione con la Chiesa universale. Orienta in questa direzione *Lumen gentium* 13 che, spiegando la cattolicità della Chiesa, afferma come «nella comunione ecclesiastica esistono legittimamente le Chiese particolari, che godono di tradizioni proprie, salvo restando il primato della cattedra di Pietro che presiede alla comunione universale nella carità, garantisce le legittime diversità e insieme vigila perché il particolare non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la favorisca».

In tal modo la Tradizione può essere compresa come “una sinfonia di tradizioni”³⁶: ogni Chiesa mette nella voce della Tradizione il proprio timbro, il modo originale di leggere e vivere l'unico Vangelo, secondo la cultura di quella terra e della sua storia³⁷. In quest'orizzonte si può comprendere con più facilità l'affermazione conciliare che «le singole parti, in virtù di questa cattolicità, offrono i propri doni alle altre parti e alla Chiesa intera»³⁸. In fondo, era questo il dinamismo che muoveva la Chiesa dei primi secoli, quando i vescovi riuniti in concilio ecumenico manifestavano la *Catholica*, in quanto ciascuno rappresentava e ripresentava la propria Chiesa e la sua fede, per cui i decreti conciliari erano testi di tutta la Chiesa che obbligavano tutta la Chiesa.

La «Chiesa tutta sinodale» di papa Francesco costituisce una lettura originale e uno sviluppo coerente di quell'ecclesiologia, ripresa dal Concilio Vaticano II in una sintesi poderosa, che tiene insieme i dati emersi nel primo e nel secondo millennio di

³³ *Ibid.* 23.

³⁴ Cfr. *ibid.* 21.

³⁵ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus* (28.X.1965), in *AAS* 58 (1966) 673-701, n. 11.

³⁶ Ho sviluppato quest'idea in D. VITALI, «La totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere (*Lumen gentium* 12). Il *sensus fidelium* come voce della Tradizione», in *Urbaniana University Journal* 66 (2013) 37-70.

³⁷ Questa descrizione riprende molto dell'idea di “spiritualità diocesana”: cfr. E. CASTELLUCCI [cur.], *La spiritualità diocesana. Il cammino dello Spirito nella Chiesa particolare*, Gorle 2004.

³⁸ *LG* 13.

vita della Chiesa e di elaborazione dell'ecclesiologia. Nel suo discorso nell'anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi, egli indica come primo livello e primo luogo per l'esercizio della sinodalità ecclesiale le Chiese particolari³⁹. In esse il vescovo, che possiede il "tralcio" dell'apostolicità, è principio e fondamento di unità della sua Chiesa, popolo santo di Dio al quale garantisce il nutrimento del Vangelo e dell'eucaristia insieme al suo presbiterio. Sono questi i tre soggetti che, costituendo la struttura basilare di ogni Chiesa particolare, sono chiamati a una relazione di circolarità continua, a un ascolto reciproco che garantisce il cammino sinodale, e perciò il discernimento pastorale di quella *portio populi Dei*.

Tale discernimento è momento costitutivo di un processo articolato in tre passaggi fondamentali: la profezia, il discernimento in quanto tale, l'attuazione di quanto deciso nel discernimento. La profezia: per conoscere ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa non si può prescindere dall'ascolto di quanti appartengono al popolo di Dio, che è un "popolo di profeti" (cfr. Gl 3,1). Senza questo primo momento non esiste processo sinodale, che ha nell'ascolto la sua condizione imprescindibile. Va da sé che questo non comporta in alcun modo l'attivazione di dinamiche tipiche dell'opinione pubblica, giocata su rapporti di forza tra diversi gruppi di pressione, con la pretesa di imporre la propria visione delle cose. Si tratta piuttosto della certezza che è lo Spirito a guidare la Chiesa, e che egli può indicare le sue vie parlando attraverso ciascun membro della comunità, fosse pure un bambino.

Ma la sinodalità non si esaurisce in questo primo momento: per sapere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa attraverso la profezia è necessario il secondo momento del processo sinodale, cioè il discernimento, che spetta tanto alla comunità — «i profeti siano sottomessi ai profeti» (1Cor 14,32) — quanto a coloro che al suo interno hanno ricevuto il dono della guida e della sintesi. Compete al pastore della Chiesa condurre quest'opera di "discrezione" ordinariamente attraverso gli organismi di partecipazione — il consiglio pastorale diocesano e il consiglio presbiterale — e straordinariamente attraverso il sinodo diocesano. In un caso e nell'altro le deliberazioni dovrebbero regolare il terzo momento — quello dell'attuazione —, che impegna tutti in una dinamica di recezione di quanto è stato deciso nel discernimento pastorale.

Conclusione

Quella del discernimento pastorale è una dinamica facile da tradurre in pratica ecclesiale, in cammino condiviso di una Chiesa che voglia accettare la sfida della sinodalità. Non esistono obiezioni di sorta alla possibilità di attuare un processo sinodale

³⁹ Cfr. FRANCESCO, *Discorso nel cinquantesimo anniversario*, 1142-1143.

che metta in dialogo il popolo di Dio e i suoi pastori. Le difficoltà — o piuttosto le resistenze — procedono semmai da una sorta di coazione a ripetere uno schema radicato da secoli: da una parte una gerarchia non adusa all'ascolto, che continua a parlare e decidere sulle teste della gente perché così si è sempre fatto; dall'altra laici che eseguono in silenzio quanto deciso, perché così si è sempre fatto, o affermano un diritto di parola che hanno scoperto di recente e che reclamano con modalità rivendicatorie, le quali finiscono per dividere e contrapporre i membri della comunità ecclesiale.

Contro questa deriva che solletica non pochi giovani preti, bisognerebbe attrezzare "luoghi" in cui esercitarsi alla sinodalità e al discernimento ecclesiale, senza paura di affrontare le questioni che attraversano la vita della comunità cristiana.

Torno, per concludere con un esempio, alla questione delle unioni matrimoniali "irregolari" sollevato in *Amoris laetitia*, che tanto vocío ha suscitato negli ambienti ecclesiastici. Tra Scilla delle regole da applicare senza distinzioni e Cariddi di un discernimento consegnato ai rischi del giudizio soggettivo, passa la via del discernimento ecclesiale. Se il Papa chiede che il giudizio in foro interno del sacerdote avvenga nella fedeltà alla dottrina della Chiesa e alle indicazioni del vescovo, cosa vieta che in ogni Chiesa particolare il vescovo, dopo aver convocato e ascoltato tanto il presbiterio diocesano quanto il popolo di Dio nella varietà delle sue componenti, possa giungere a elaborare criteri condivisi per il discernimento delle situazioni "irregolari"? In tal modo scongiurerebbe il pericolo di interpretazioni soggettive e di decisioni arbitrarie e al tempo stesso offrirebbe criteri condivisi alle altre Chiese particolari e alla Chiesa universale, favorendo la maturazione di un consenso il più largo possibile, quello che il Vaticano II denomina — appunto — «*singularis antistitum et fidelium conspiratio*».